

DISCREPÂNCIAS ENTRE DISTÂNCIAS PLANAS E GEODÉSICAS EM FUNÇÃO DA VARIABILIDADE AZIMUTAL

ISAAC RAMOS JÚNIOR¹
LEONARD NIERO DA SILVEIRA¹
ANDRÉA DE SEIXAS²
SÍLVIO JACKS DOS ANJOS GARNÉS²
LUCAS GONZALES LIMA PEREIRA CALADO²

¹ Universidade Federal do Pampa - Campus Itaqui

² Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

isaacramos@unipampa.edu.br, leonardsilveira@unipampa.edu.br, andrea.seixas@ufpe.br, silvio.jacks@ufpe.br, calado.lucas@ufpe.br

RESUMO – As medições topográficas geralmente usam um sistema topocêntrico, suficiente para pequenas áreas, que pode ser um Sistema Astronômico Local (SAL), referenciado ao geoide, ou um Sistema Geodésico Local (SGL), referenciado ao elipsoide. Já em medições geodésicas, adota-se um sistema geocêntrico associado ao elipsoide. Como os sistemas topocêntricos diferem apenas na orientação dos eixos, a redução ao elipsoide e o uso do SGL são importantes para compatibilizar observações e cálculos geodésicos. No entanto, distâncias planas no SGL não acompanham a superfície elipsoidal, exigindo conversão. Como os raios das seções normais variam com o azimute, cogita-se que os valores de conversão também variem. Para testar essa hipótese, foi usada uma distância plana de 10.000 m em diferentes azimutes no SGL com origem na estação RSAL (Alegrete-RS). As diferenças obtidas ficaram na ordem de 10^{-5} m.

ABSTRACT – Plane surveying measurements usually adopt a topocentric system, suitable for small areas, which can be either a Local Astronomic System (LAS), referenced to the geoid, or a Local Geodetic System (LGS), referenced to the ellipsoid. In geodetic measurements, however, a geocentric reference system associated with the ellipsoid is commonly used. Since topocentric systems differ only in the orientation of their axes, the reduction to the ellipsoid and the use of the LGS are important for reconciling field observations and geodetic computations. However, planar distances in the LGS do not follow the ellipsoidal surface, requiring conversion. As the radii of the normal sections vary with the azimuth, it is hypothesized that the conversion values may also vary. To test this hypothesis, a planar distance of 10,000 meters was used in different azimuths in the LGS with origin at the RSAL station (Alegrete-RS). The resulting differences were on the order of 10^{-5} meters.

1 INTRODUÇÃO

As medições topográficas tradicionais se baseiam em uma superfície de referência plana, com eixos de coordenadas cartesianas. Essa estrutura retangular representa os pontos medidos usando pares ordenados, normalmente como norte (*n*) e leste (*e*) ou como *x* e *y*, e tem se mostrado suficiente para levantamentos de áreas relativamente pequenas (Van Sickle, 2024).

Por outro lado, como o *Global Navigation Satellite System* (GNSS) está associado ao centro de massa da Terra, suas aplicações estão primariamente ligadas a um Sistema de Coordenadas Cartesianas Geocêntricas, também denominado, de acordo com Lu, Qu e Qiao (2014, p. 177), de “Sistema de Coordenadas Geodésicas Cartesianas”, mais adequado para propósitos globais. Tal sistema de coordenadas está associado a uma superfície matemática, o elipsoide, usado para aproximar a forma e o tamanho da Terra (Ogaja, 2024).

Conseqüentemente, os Sistemas de Coordenadas Cartesianas Geocêntricas nem sempre são a escolha mais prática. Em alguns casos, é melhor adotar um sistema de coordenadas com origem na localização do observador, que se encontra na superfície física (Marel, 2020). Este tipo de sistema é denominado Sistema de Coordenadas Topocêntricas

Terrestres, ou simplesmente Sistema Topocêntrico (Vaníček e Krakiwsky, 1986). A este sistema estão atreladas as medições terrestres tradicionais de distâncias e ângulos, utilizando dispositivos como teodolitos e estações totais (Jekeli, 2016). Sistemas Topocêntricos também são úteis para posicionamento híbrido que integra levantamentos que utilizam o GNSS com medições terrestres (Ogaja, 2024).

Nesse sentido, dois tipos de Sistemas Topocêntricos podem ser definidos, podendo ser bidimensionais ou tridimensionais, mas essencialmente cartesianos (Burkholder, 2001). O sistema em que o eixo Z ou u é normal à superfície equipotencial (geoide), na estação de observação é denominado Sistema Astronômico Local (SAL). O sistema em que o eixo Z ou u é normal à superfície do elipsoide que passa pela estação de observação é denominado Sistema Geodésico Local (SGL) (Krakiwsky e Wells, 1971). Assim, a única diferença entre eles é a direção do eixo correspondente. Isso significa que as equações para o SGL são obtidas simplesmente substituindo a latitude e longitude astronômicas pela latitude e longitude geodésicas (Jekeli, 2016).

Com a utilização de sistemas computacionais eletrônicos, os cálculos no elipsoide se tornaram relativamente fáceis e rápidos. Por isso, é conveniente reduzir os ângulos medidos e as longas distâncias ao elipsoide, analogamente às coordenadas astronômicas. Em seguida, as coordenadas obtidas pela redução das coordenadas astronômicas a um elipsoide e pelo cálculo do posicionamento tradicional no elipsoide podem ser comparadas. Elas devem ser idênticas para o mesmo ponto (Hofmann-Wellenhof e Moritz, 2005). Ou seja, se as devidas considerações forem feitas e se forem tomados os devidos cuidados, o SGL é uma opção de relevância entre os sistemas topocêntricos que podem ser usados em áreas relativamente pequenas.

No entanto, há um problema comum a todo SGL. Como eles são definidos como sistemas cartesianos, longas distâncias podem atravessar o elipsoide em vez de seguirem sua superfície, o que pode parecer contraintuitivo (Meyer, 2018). De fato, no caso do GNSS, os sistemas de coordenadas são inerentemente globais e centrados no centro de massa da Terra, uma vez que as órbitas dos seus satélites são definidas em relação a esse ponto. Em contraste, as medições terrestres são fundamentalmente locais e normalmente expressas em sistemas de coordenadas locais. Portanto, é essencial determinar com precisão as relações entre todos os sistemas de coordenadas envolvidos (Seeber, 2003).

Mesmo tendo esses pontos em consideração, alguns detalhes específicos ainda podem ser elencados. Um deles é o seguinte: imagine-se uma reta normal traçada à superfície de um elipsoide em um ponto específico. Agora, considere um plano que inclui essa reta normal e, portanto, perpendicular ao plano tangente à superfície naquele ponto. Esse plano interceptará o elipsoide, criando uma curva conhecida como seção normal. O raio de curvatura dessa seção varia dependendo do azimute do plano de interseção (Rapp, 1991).

Ou seja, como o raio de curvatura de uma seção normal passante por um ponto qualquer na superfície do elipsoide varia de acordo com o azimute, e como as distâncias geodésicas podem ser calculadas em função do azimute pela solução do Problema Inverso de Geodésia, pode-se levantar a hipótese de que quando uma distância plana qualquer a partir de um ponto num dado SGL for tomada em diferentes azimutes, no SGL ela obviamente permanecerá a mesma, porém sofrerá alguma alteração, mesmo que mínima, quando convertida para a superfície do elipsoide, de acordo com a alteração do azimute.

Para que essa hipótese pudesse ser analisada em termos práticos, foi elaborado um SGL, cujo ponto de origem foi a estação RSAL da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), localizada no Campus Alegrete da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), no Município de Alegrete, Rio Grande do Sul. Assim, a partir da origem, uma única distância plana de dez mil metros foi tomada em 360 diferentes azimutes, de grau em grau, iniciando em zero, gerando 360 pontos com coordenadas polares planas distintas. A distância de dez mil metros foi escolhida porque, segundo Uren e Price (2010, p. 305) “a maioria dos projetos de engenharia não ultrapassa a faixa de dez a quinze quilômetros de extensão”.

A seguir, a partir dessas coordenadas polares planas, foram calculadas as coordenadas cartesianas planas no SGL. A partir destas, foram calculadas as coordenadas cartesianas geocêntricas, que por sua vez foram convertidas para coordenadas geodésicas elipsoidais (latitude, longitude e altitude geodésicas). Por fim, de posse das coordenadas geodésicas elipsoidais, a partir da solução do Problema Inverso da Geodésia, partindo da origem, foram determinadas as distâncias geodésicas, uma para cada azimute, permitindo a comparação e análises estatísticas com relação à distância plana inicial. Todos estes cálculos foram executados com scripts elaborados em linguagem Python.

2 METODOLOGIA

Um Sistema de Coordenadas Cartesianas Geocêntricas, que se encontra ilustrado na Figura 1, pode ser definido de forma que seu ponto O de origem esteja no centro do elipsoide e no centro da Terra, o eixo Z aponte para o polo norte, o eixo X aponte para o ponto de interseção entre o equador e um meridiano específico, denominado meridiano de referência, que é habitualmente escolhido como o meridiano que passa pelo Observatório de Greenwich, e o eixo Y seja definido de forma a tornar o sistema dextrógiro. Dessa forma, para qualquer ponto P , que neste caso se localiza na superfície terrestre, as coordenadas cartesianas se tornam evidentes (Guo, 2023).

Na Figura 1 também podem ser observadas as coordenadas geodésicas elipsoidais de um ponto P . Segundo Gaspar (2008, p. 93) “as coordenadas geodésicas elipsoidais, definidas num elipsoide de referência, são a latitude geodésica, a longitude geodésica e a altitude geodésica”. Assim, para um dado elipsoide, a latitude geodésica ϕ , a longitude geodésica λ e a altitude geodésica h são as coordenadas geodésicas elipsoidais de P (Jekeli, 2016). A latitude geodésica de um ponto é o ângulo entre a normal ao elipsoide que passa por esse ponto e o plano equatorial; a longitude geodésica de um ponto é a distância angular entre o plano que contém o meridiano de Greenwich e o plano que contém o meridiano desse ponto, medida no plano equatorial, com sentido positivo para o leste; e a altitude geodésica de um ponto é a distância linear, contada a partir da superfície do elipsoide, ao longo da normal, até o ponto (Krakiwsky e Wells, 1971).

Ainda na Figura 1 pode ser visto um SGL, com origem no ponto P , localizado na região central de interesse, na superfície física terrestre (S.F), em que se encontra o observador. Assim, a origem do SGL é topocêntrica ao invés de geocêntrica (Meyer, 2018). Este sistema pode ser definido da seguinte forma (Soler e Hothem, 1988):

- Origem em um ponto P na superfície física, que possui coordenadas geodésicas cartesianas (X_0, Y_0, Z_0) e coordenadas geodésicas elipsoidais (ϕ_0, λ_0, h_0) conhecidas.
- O eixo u é coincidente com a normal ao elipsoide passante por P , positivo no sentido do zênite geodésico.
- O eixo e é perpendicular ao eixo u e ao plano da seção meridiana passante por P , positivo para o Leste.
- O eixo n é perpendicular ao eixo e , e ao eixo u , formando um sistema dextrogiro, positivo para o Norte.

Figura 1 - Sistemas de Coordenadas Cartesianas Geocêntricas, Geodésicas Elipsoidais e Geodésicas Locais.

Fonte: Os autores (2025).

Dessa forma, o SGL, com seu sistema de coordenadas (e, n, u) , é semelhante ao Sistema de Coordenadas Cartesianas Geocêntricas (X, Y, Z) . Ambos são cartesianos, ou seja, ambos possuem três eixos perpendiculares entre si. Os eixos têm a mesma escala e as coordenadas são compostas pelas distâncias de suas respectivas origens ao longo dos eixos de coordenadas. De fato, qualquer sistema de coordenadas (e, n, u) é simplesmente um Sistema de Coordenadas Cartesianas Geocêntricas trasladado de sua origem para a origem local e , em seguida, rotacionado para que os eixos se alinhem com as direções cardinais locais (Meyer, 2018).

Isso significa que, a partir da rotação e da translação de um Sistema de Coordenadas Cartesianas Geocêntricas que possui pontos com coordenadas (X, Y, Z) conhecidas, pode-se obter um SGL com coordenadas (e, n, u) para esses mesmos pontos, com origem num ponto P , localizado, em geral, no centro da área de interesse. Para realizar os cálculos de conversão, se pode usar a equação (1), conforme (Soler e Hothem, 1988):

$$\begin{bmatrix} e \\ n \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\lambda_0 & \cos\lambda_0 & 0 \\ -\sin\phi_0\cos\lambda_0 & -\sin\phi_0\sin\lambda_0 & \cos\phi_0 \\ \cos\phi_0\cos\lambda_0 & \cos\phi_0\sin\lambda_0 & \sin\phi_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X - X_0 \\ Y - Y_0 \\ Z - Z_0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

A equação (1) apresenta a forma final para converter coordenadas cartesianas geocêntricas (X, Y, Z) para coordenadas cartesianas locais (e, n, u) no SGL. Em uma etapa opcional, deslocamentos nos eixos podem ser adicionados como uma conveniência para fazer com que todas as coordenadas dentro da área do projeto sejam positivas (Wolf, Dewitt e Wilkinson, 2014). Apesar desta consideração, neste artigo esta adição não foi feita para nenhum dos eixos do

SGL, pois, além de não interferir nos resultados, não era o objetivo determinar as coordenadas, mas sim comparar distâncias planas com elipsoidais de acordo com a variação do azimute.

Dessa forma, as coordenadas (e_0, n_0, u_0) para a estação RSAL da RBMC, origem do SGL, foram arbitradas conforme mostra a Tabela 1, que também apresenta suas coordenadas cartesianas geocêntricas, conforme IBGE (2025).

Tabela 1 - Coordenadas Cartesianas Geocêntricas e no SGL da estação RSAL.

Estação	X_0 (m)	Y_0 (m)	Z_0 (m)	e_0 (m)	n_0 (m)	u_0 (m)
RSAL	3.116.428,4623	-4.580.324,9521	-3.150.197,4379	0,000	0,000	0,000

Fonte: Os autores (2025).

De posse das coordenadas cartesianas geocêntricas da origem, o primeiro passo foi a conversão para coordenadas geodésicas elipsoidais. Este procedimento foi feito de acordo com as equações (2) a (9), conforme (Hofmann-Wellenhof e Moritz, 2005):

$$\lambda = \text{atan}\left(\frac{Y}{X}\right) \quad (2)$$

$$p = \sqrt{X^2 + Y^2} \quad (3)$$

$$\theta = \text{atan}\left(\frac{Za}{pb}\right) \quad (4)$$

$$e'^2 = \frac{a^2 - b^2}{b^2} \quad (5)$$

$$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} \quad (6)$$

$$\phi = \text{atan}\left(\frac{Z + e'^2 b(\sin^3 \theta)}{p - e^2 a(\cos^2 \theta)}\right) \quad (7)$$

$$N = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 \cos^2 \phi + b^2 \sin^2 \phi}} \quad (8)$$

$$h = \frac{p}{\cos \phi} - N \quad (9)$$

Nas equações (4) a (9), os valores para o semieixo maior e para o semieixo menor, ambos relativos ao elipsoide GRS-80 são, respectivamente, $a = 6.378.137,0000$ metros, e $b = 6.356.752,3141$ metros, conforme Moritz (2000).

Após estes cálculos, a etapa seguinte foi iniciada com as coordenadas (topocêntricas) da origem, com uma distância no plano (e, n) do SGL escolhida com o valor de dez mil metros, e com 360 azimutes planos no SGL, escolhidos de um em um grau, com valores de 0° a 359° . Esses dados constituíram um conjunto de 360 pontos com coordenadas polares planas conhecidas no SGL. Dessa forma, após a obtenção das coordenadas polares planas no SGL dos pontos de interesse, a etapa seguinte consistiu na conversão destas para coordenadas cartesianas no plano en do SGL.

Com as coordenadas dos pontos calculadas no plano en do SGL, para que a conversão para coordenadas cartesianas geocêntricas fosse possível, a equação (1) foi manipulada para que as coordenadas (X, Y, Z) ficassem em evidência. Assim, a referida manipulação pode ser vista nas equações (10) a (12).

$$\begin{bmatrix} -\sin \lambda_0 & \cos \lambda_0 & 0 \\ -\sin \phi_0 \cos \lambda_0 & -\sin \phi_0 \sin \lambda_0 & \cos \phi_0 \\ \cos \phi_0 \cos \lambda_0 & \cos \phi_0 \sin \lambda_0 & \sin \phi_0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e \\ n \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X - X_0 \\ Y - Y_0 \\ Z - Z_0 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{bmatrix} X - X_0 \\ Y - Y_0 \\ Z - Z_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \lambda_0 & \cos \lambda_0 & 0 \\ -\sin \phi_0 \cos \lambda_0 & -\sin \phi_0 \sin \lambda_0 & \cos \phi_0 \\ \cos \phi_0 \cos \lambda_0 & \cos \phi_0 \sin \lambda_0 & \sin \phi_0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e \\ n \\ u \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\lambda_0 & \cos\lambda_0 & 0 \\ -\sin\phi_0\cos\lambda_0 & -\sin\phi_0\sin\lambda_0 & \cos\phi_0 \\ \cos\phi_0\cos\lambda_0 & \cos\phi_0\sin\lambda_0 & \sin\phi_0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e \\ n \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

O passo seguinte foi a efetivação dos cálculos de conversão das coordenadas cartesianas geocêntricas (X, Y, Z) para coordenadas geodésicas elipsoidais (ϕ, λ, h) , porém, desta vez para os pontos de interesse, a partir das equações (2) a (9).

Com as coordenadas geodésicas elipsoidais dos pontos, foi possível calcular as distâncias geodésicas entre a origem do SGL, que já possuía coordenadas conhecidas, e cada um desses pontos. Esta etapa foi realizada com a solução do Problema Inverso da Geodésia. Este é um problema clássico no qual, a partir das latitudes e longitudes geodésicas de dois pontos, se determina a distância geodésica, os azimutes geodésicos e os contra-azimutes geodésicos entre eles (Sjöberg e Shirazian, 2012). Em geodésia, a linha geodésica, ou simplesmente geodésica, é entendida como o menor caminho entre dois pontos na superfície do elipsoide, sendo o comprimento dessa linha chamado de distância geodésica (Gaspar, 2008).

Uma solução possível para este problema, que foi escolhida neste artigo, pode ser encontrada em Vincenty (1975). Contudo, como se trata de um procedimento iterativo, será apresentada a marcha dos cálculos para dois pontos quaisquer com coordenadas (ϕ_1, λ_1) e (ϕ_2, λ_2) .

Assim, inicialmente foram feitos os cálculos das latitudes reduzidas U_1 e U_2 para os pontos, de acordo com as equações (13) e (14) (Vincenty, 1975):

$$U_1 = \text{atan}((1-f)\tan\phi_1) \quad (13)$$

$$U_2 = \text{atan}((1-f)\tan\phi_2) \quad (14)$$

Nas equações (13) e (14) foi utilizado $f = 0,00335281068118$, que é o achatamento do elipsoide GRS-80, conforme Moritz (2000).

O passo seguinte foi o cálculo da diferença entre as longitudes geodésicas, aqui chamada de L . Porém, no início, ela foi igualada à diferença das longitudes numa esfera auxiliar, aqui denominada de λ_a , conforme a equação (15):

$$\lambda_a = L = \lambda_2 - \lambda_1 \quad (15)$$

Em razão da consideração feita na equação (15) foi possível iniciar um processo iterativo até a convergência de λ_a , conforme as equações (16) a (21) (Vincenty, 1975):

$$\sin\sigma = \sqrt{(\cos U_2 \sin \lambda_a)^2 + (\cos U_1 \sin U_2 - \sin U_1 \cos U_2 \cos \lambda_a)^2} \quad (16)$$

$$\cos\sigma = \sin U_1 \sin U_2 + \cos U_1 \cos U_2 \cos \lambda_a \quad (17)$$

$$\sigma = \text{atan}\left(\frac{\sin\sigma}{\cos\sigma}\right) \quad (18)$$

$$\sin\alpha = \frac{\cos U_1 \cos U_2 \sin \lambda_a}{\sin\sigma} \quad (19)$$

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha \quad (20)$$

$$\cos 2\sigma_m = \cos\sigma - \frac{2\sin U_1 \sin U_2}{\cos^2\alpha} \quad (21)$$

Nas equações (16) a (21), σ é a distância angular entre os dois pontos na esfera; σ_m é a distância angular na esfera contada a partir do equador até o ponto médio da linha geodésica; e α é o azimute da linha geodésica no Equador.

A equação (21) possui uma observação. Nela, se $\cos^2\alpha = 0$, então $\cos 2\sigma_m = 0$, e a iteração segue normalmente. Dessa forma, os cálculos continuaram conforme as equações (22) e (23) (Vincenty, 1975):

$$C = \frac{f}{16} \cos^2\alpha [4 + f(4 - 3\cos^2\alpha)] \quad (22)$$

$$\lambda_{novo} = L + (1 + C)fsin\alpha(\sigma + Csin\sigma(cos2\sigma_m + Ccos\sigma(1 - 2cos^22\sigma_m))) \quad (23)$$

De posse de λ_{novo} foi verificado se o módulo da subtração entre ele e λ_a era menor do que um valor ϵ estipulado para a convergência. De acordo com Vincenty (1975, p. 90), “o procedimento de iteração deve continuar até que a mudança no valor de λ_a seja negligenciável”. Neste artigo foi usado $\epsilon = 10^{-12}$ como valor de convergência. Assim, enquanto esse valor não fosse atingido, os cálculos se repetiam utilizando sempre o último λ_{novo} até atingir o objetivo.

Após a resolução da convergência, os cálculos continuaram por meio das equações (24) a (27), conforme Vincenty (1975):

$$u^2 = cos^2\alpha\left(\frac{a^2 - b^2}{b^2}\right) \quad (24)$$

$$A = 1 + \frac{u^2}{16384}(4096 + u^2(-768 + u^2(320 - 175u^2))) \quad (25)$$

$$B = \frac{u^2}{1024}(256 + u^2(-128 + u^2(74 - 47u^2))) \quad (26)$$

$$\Delta\sigma = Bsin\sigma(cos2\sigma_m + \frac{B}{4}(cos\sigma(-1 + 2cos^22\sigma_m) - \frac{B}{6}cos2\sigma_m(-3 + 4sin^2\sigma)(-3 + 4cos^22\sigma_m))) \quad (27)$$

Nesse momento, a distância geodésica s e os azimutes α_1 e α_2 das seções normais recíprocas puderam ser calculados conforme as equações (28) a (30), de acordo com Vincenty (1975):

$$s = bA(\sigma - \Delta\sigma) \quad (28)$$

$$\alpha_1 = atan\left(\frac{cosU_2sin\lambda}{cosU_1sinU_2 - sinU_1cosU_2cos\lambda}\right) \quad (29)$$

$$\alpha_2 = atan\left(\frac{cosU_1sin\lambda}{-sinU_1cosU_2 + cosU_1sinU_2cos\lambda}\right) \quad (30)$$

Após os cálculos, as distâncias geodésicas e os azimutes geodésicos encontrados foram validados pela calculadora geodésica *online* disponível em Australian Government (2025). Por fim, as comparações e as análises estatísticas em relação à distância inicial de dez mil metros no plano *en* do SGL foram possíveis.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro conjunto de resultados se compõe das coordenadas geodésicas elipsoidais da estação de origem RSAL, calculadas a partir de suas coordenadas cartesianas geocêntricas, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 - Coordenadas geodésicas elipsoidais da origem (SIRGAS2000).

Ponto	ϕ_0	λ_0	h (m)
RSAL	-29°47'22,00365"	-55°46'07,82298"	117,207

Fonte: Os autores (2025).

O segundo conjunto de resultados que se obteve foi relativo à conversão das coordenadas polares planas para coordenadas cartesianas locais (e, n, u) para os 360 pontos. Para melhor compreensão, a Figura 2 mostra a plotagem dos resultados para as coordenadas no plano (e, n), confirmando que as distâncias de dez mil metros e os azimutes correspondem às coordenadas. Evidentemente, após os cálculos, as coordenadas relativas à componente u resultaram em zero para todos os pontos.

Figura 2 - Visualização dos resultados para as coordenadas no plano (e,n).

Fonte: Os autores (2025).

Na sequência foram calculadas as coordenadas cartesianas geocêntricas (X,Y,Z) para todos os pontos, conforme a Equação (12). Cabe ressaltar que os valores da componente Z não são nulos, pois, num sistema geodésico cartesiano geocêntrico, a componente Z de um ponto é nula somente se o mesmo se encontra no plano do equador. Após esta etapa, foram feitos os cálculos das latitudes e longitudes geodésicas para cada um dos pontos.

Neste momento foi possível realizar os cálculos das distâncias geodésicas a partir das equações de Vincenty para o Problema Inverso da Geodésia. Esta etapa foi realizada e as distâncias geodésicas foram calculadas para cada um dos pontos, com origem em RSAL. Após os cálculos, os resultados foram plotados em um gráfico, para poderem ser analisados (Figura 3).

Figura 3 – Distâncias geodésicas conforme a variação do azimute.

Fonte: Os autores (2025)

Observe-se que, na Figura 3, como os resultados são muito peculiares, os valores do eixo das ordenadas possui uma escala de $1e^{-5}+9,999991e^3$, indicando que os valores apresentados neste eixo devem ser entendidos acrescentando esta escala. Assim, por exemplo, ao ler o valor de 78 neste eixo, significa que a distância elipsoidal é de $78 \cdot 10^{-5} + 9,999991 \cdot 10^3$ m, ou 9.999,99178 m.

A Figura 3 também mostra uma homogeneidade nos resultados, sobretudo porque as distâncias geodésicas acompanham de forma simétrica as alterações nos azimutes. Assim, por exemplo, percebe-se que os maiores valores ocorrem nos azimutes de 90° e 270° , e que os menores valores ocorrem para os azimutes de 0° e 180° e também são respectivamente iguais. A Tabela 3 mostra esses valores, além da média, da mediana, e do desvio padrão.

Tabela 3 – Estatística básica dos resultados para as distâncias geodésicas.

Média (m)	Mediana (m)	Desvio padrão (m)	Valor Mínimo (m)	Valor Máximo (m)
9.999,991778	9.999,991778	0,0000292504	9.999,99173573	9.999,99181936

Fonte: Os autores (2025).

Na Tabela 3 verifica-se que a média e a mediana possuem praticamente o mesmo valor, indicando uma distribuição simétrica. Além disso, como o desvio padrão possui um valor muito baixo, isso mostra que a variabilidade dos resultados é extremamente baixa, concentrando-se em torno da média.

Uma vez encontrados e analisados os resultados para as distâncias geodésicas, foram feitos os cálculos e análises relativas às diferenças entre a distância de dez mil metros no plano *en*, e as distâncias geodésicas encontradas. Estas diferenças podem ser visualizadas na Figura 5.

Figura 5 - Diferenças entre a distância de referência no plano *en*, e as distâncias geodésicas.

Fonte: Os autores (2025).

A Figura 5 mostra a homogeneidade nos resultados, sobretudo porque as diferenças entre as distâncias acompanham de forma simétrica as alterações nos azimutes. Assim, por exemplo, se percebe que os menores valores para as diferenças entre as distâncias ocorrem nos azimutes de 90° e 270° e são iguais, ao passo que os maiores valores para as diferenças entre as distâncias ocorrem nos azimutes de 0° e 180°, que também são iguais. Estes resultados se encontram na Tabela 4, e corroboram com os da Figura 4, pois os maiores valores estão mais próximos de dez mil metros, o que conduz às menores diferenças entre as distâncias comparadas.

Na Tabela 4 também se encontram os resultados para a média, mediana e desvio padrão em relação às diferenças entre as distâncias. Assim, analogamente ao que ocorreu com as distâncias elipsoidais, verificou-se que a média e a mediana neste caso também possuem praticamente o mesmo valor, indicando uma distribuição simétrica, e que, como o desvio padrão possui um valor muito baixo, isso mostra que a variabilidade dos resultados é extremamente baixa, concentrando-se em torno da média.

Tabela 4 – Estatística básica dos resultados para as diferenças entre as distâncias.

Média (m)	Mediana (m)	Desvio padrão (m)	Valor Mínimo (m)	Valor Máximo (m)
0,008221923	0,00822147	0,000029250	0,008180	0,00826426

Fonte: Os autores (2025).

4 CONCLUSÃO

Este artigo estudou as diferenças entre uma distância plana de dez mil metros num SGL com origem na estação RSAL da RBMC, tomada em 360 diferentes azimutes, em relação às distâncias geodésicas convertidas a partir desta consideração. Assim, os cálculos para as distâncias geodésicas foram feitos, e inicialmente foi verificada uma homogeneidade nos resultados, sobretudo porque as distâncias geodésicas acompanham de forma simétrica as alterações nos azimutes. Conforme mostra a Figura 3 e a Tabela 3, foi percebido que os maiores valores para as distâncias geodésicas ocorreram nos azimutes de 90° e 270°, e que os menores valores ocorreram para os azimutes de 0° e 180°. Tais diferenças estão na ordem de 10⁻⁵m.

Em relação às diferenças entre a distância plana de referência e as distâncias geodésicas, a mesma homogeneidade foi encontrada nos resultados. Além disso, como mostra a Figura 5 e a Tabela 4, foi percebido que os menores valores para as diferenças entre as distâncias ocorreram nos azimutes de 90° e 270°, ao passo que os maiores valores ocorreram nos azimutes de 0° e 180°. Estes resultados corroboram com os resultados das distâncias geodésicas, pois os maiores valores encontrados para elas estão mais próximos de dez mil metros, conduzindo às menores diferenças. Portanto, foi observado que existem diferenças entre as distâncias geodésicas tomadas a partir de um ponto, com variação do azimute. Conseqüentemente, como isso não acontece com uma distância plana num SGL, foi verificado que existem diferenças entre os dois tipos de distâncias, quando se altera apenas o azimute. Tais diferenças, para uma distância plana de dez mil metros, são pequenas, da ordem de 10⁻⁵m, porém, dependendo dos objetivos do projeto, podem ser relevantes.

5 REFERÊNCIAS

- AUSTRALIAN GOVERNMENT. **Geodetic Calculators - Vincenty Inverse**. Commonwealth of Australia, Canberra: Geoscience Australia, 22 Mai. 2025. Disponível em: <https://geodesyapps.ga.gov.au/vincenty-inverse>. Acesso em: 22/05/2025.
- BURKHOLDER, Earl. **Designing a Local Coordinate System**. New Mexico State University. Las Cruces, 2001.
- GASPAR, Joaquim Alves. **Dicionário de Ciências Cartográficas**. Lisboa: Lidel Edições Técnicas, 2008.
- GUO, Jun-Yi. **Physical Geodesy, a Theoretical Introduction**. Springer Textbooks in Earth Sciences, Geography and Environment. Springer Nature Switzerland. Cham: 2023.
- HOFMANN-WELLENHOF, Bernhard; MORITZ, Helmut. **Physical Geodesy**. Wien: Springer-Verlag, 2005.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Relatório de Informação da Estação RSAL - Alegrete**. Rio de Janeiro: IBGE, 22 Mai. 2025. Disponível em: https://geofp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rbmc/relatorio/Descritivo_RSAL.pdf. Acesso em: 22/05/2025.
- JEKELI, Christopher. **Geometric Reference Systems in Geodesy**. Division of Geodetic Science, Ohio State University. Columbus: 2016.
- KRAKIWSKY, Edward; WELLS. **Coordinate Systems in Geodesy**. Lecture notes n° 16. University of New Brunswick. Fredericton: 1971.
- LU, Zhiping; QU, Yunying, QIAO, Shubo. **Geodesy**. Springer-Verlag. Heidelberg, 2014.
- MAREL, Hans van der. **Lecture Notes on Reference Systems for Surveying and Mapping**. Delft University of Technology. Delft: 2020.
- MEYER, Thomas. **Introduction to Geometrical and Physical Geodesy**. Redlands: ESRI press, 2018.
- MORITZ, Helmut. Geodetic Reference System 1980. **Journal of Geodesy**, 74, p. 128–133, 2000.
- OGAJA, Clement. **An Introduction to GNSS Geodesy and Applications**. Second edition. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024.
- RAPP, Richard. **Geometric Geodesy, part I**. The Ohio State University. Columbus: 1991.
- SEEBER, Günter. **Satellite Geodesy**, 2nd completely revised and extended edition. New York: Walter de Gruyter, 2003.
- SJÖBERG, Lars; SHIRAZIAN, Masoud. Solving the Direct and Inverse Geodetic Problems on the Ellipsoid by Numerical Integration. **Journal of Surveying Engineering**. Volume 138, Issue 1, p. 09-16, 2012.
- SOLER, Tomás; HOTHEM, Larry. Coordinate Systems Used in Geodesy: Basic Definitions and Concepts. **Journal of Surveying Engineering**, Volume 114, Issue 2, p. 84-97, 1988.
- VAN SICKLE, Jan. **GPS and GNSS for Land Surveyors**. Fifth edition. Boca Raton: CRC Press, 2024.

VANÍČEK, Petr; KRAKIWSKY, Edward. Geodesy: the Concepts. Second Edition. Amsterdam: Elsevier Science, 1986.

VINCENY, Thaddeus. Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid with Application of Nested Equations. **Survey Review**, XXII, 176, p. 88-93, April, 1975.

WOLF, Paul; DEWITT, Bon; WILKINSON, Benjamin. **Elements of Photogrammetry With Applications in GIS, Fourth Edition**. New York: McGraw-Hill Education, 2014.